

ELEGANTES TROVOS DE AMOR

PARA CANTAR UN AMANTE A LA PRENDA
QUE MÁS ADORA

Trobo 1.º

Fresca y hermosa querida,
 Sol de mi felicidad
 encantadora Sirena
 escúchame por piedad.

Trovador no fui en mi vida
 ni es mi voz de gran primor,
 mas por verte agradecida
 hoy me vuelvo trovador
 fresca y hermosa querida.

Tengo en el Sol voluntad
 pero á otro Sol venero,
 y á decirte la verdad
 eres el Sol que prefiero,
 Sol de mi felicidad.

Si en el mundo hay cosa buena
 eres tú, sin vacilar;
 no sabes tu cuanta pena
 siento sin poderte hablar
 encantadora Sirena.

Confiado en tu bondad

me atrevo á decir «te adoro»
por tu pura castidad:
aunque no cante sonoro
escúchame por piedad.

2.º

Cuando el Sol su luz estiende
engalana la pradera
tu rostro franco y leal
da vida á la primavera.

Tu mirar, mi pecho enciende
y hace mi pasion muy loca
pues mi amor bien se comprende;
tu hermosura el Sol sofoca
cuando el Sol su luz estiende.

¡Quien igualarte pudiera
á candidez y hermosura!!
A esa gracia placentera
si la flor de tu hermosura
engalana la pradera.

Por mí no tienes rival
por tu gracia en el vestir;
es lo mas angelical
que se pueda discurrir
tu rostro franco y leal.

Eres de toda la esfera
el mas precioso diamante,
puede decirlo cualquiera;
pues tu sonrisa elegante
da vida á la primavera.

3.º

Cuando por tu calle paso
de gozo quedo encantado
pronto miro á tu ventana
por ver mi bien adorado.

Es cierto que yo me abraso
por ver tu cara bonita,
pues mí querer ño es escaso;
el corazon me palpita

cuando por tu calle paso.

Mucho tiempo se ha pasado
de desde que no te ví
y estoy algo trastornado:
cuando me hablan de tí
de gozo quedo encantado.

Al verte rosa temprana
juro que jamás me aflijo
porque eres mi soberana;
y cuando aquí me dirijo
pronto miro á tu ventana.

Pronto me encuentro cansado
si camino todo el día:
sin haber nada apostado
diez mil leguas correria
por ver mi bien adorado.

4.º

Cuando empieza el canto el gallo
es al despuntar el día
yo de noche canto aquí,
á la que quiero por mía.

Mi corazón te avasallo
si se que no me aborreces;
diciendo verdad no callo
he soñado en tí tres veces
cuando empieza el canto el gallo.

Yo me muero de alegría
viendo que eres un tesoro
y la estrella que me guia,
y cuando yo mas te adoro
es al despuntar el día.

En hermoso prado ví
cantar aves entre flores;
son bien distintas de mí
porque por decirte amores
yo de noche canto aquí.

Trabajo con agonía
por ganar una friolera,

y al instante le daría
medio mundo que tuviera
á la que quiero por mia.

5.º

Eres blanca cual la nieve
Dios esta gracia te ha dado
eres bella mariposa
quien mi reposo ha robado.

Mi corazón se conmueve
y me late presuroso,
y me dice que me atreve
á decirte «angel hermoso
eres blanca cual la nieve.»

La cabeza me han turbado
unos calientes vapores
que me dejan desmayado:
pues por matarme de amores
Dios esta gracia te ha dado.

Robas de la flor hermosa
lo que su capullo abriga
con tu boquita preciosa,
y es fácil que el vulgo diga
eres bella mariposa.

Estaba yo colorado
antes de empezar á amar,
todo me encuentro cambiado,
y es inútil preguntar
quien mi reposo ha robado.

6.º

De noche salgo á rondar
y á trabajar voy de día
día y noche siempre veo
á la dulce prenda mía.

Cuando me voy á acostar
no ceso de discurrir:
siempre contigo pensar:
y no pudiendo dormir,
de noche salgo á rondar.

Otro querido no haría
estar siempre por tí alerta,
pero es toda mi alegría;
de noche canto en tu puerta
y á trabajar voy de día.

Es tan grande mi deseo
de tenerte por esposa
que al fin serás mia creo,
yo tu carita de rosa
día y noche siempre veo.

La pena que yo sentiría
solamente sabe el Cielo
que con estrellas nos guía,
si negára yo el consuelo
á la dulce prenda mia.

7.º

Por pretender á quererte
tan sólo Dios me crió
vivan tu sal y hermosura
hermosa te quiero yo.

¿Qué me importa á mi la muerte
si tu desprecias mi mano?
Maldeciría mi suerte
si viniera algun tirano
por pretender á quererte.

Ya mi amor te declaró
que soy tu amante seguro;
engañar no me gustó,
pues con amor casto y puro
tan solo Dios me crió.

La paz, la dicha y ventura
yo contigo encontraré
mi firme fé lo asegura,
y digo con esta fé
vivan tu sal y hermosura.

No puedes decir que «no»
al que siempre fué constante;
ya ves que un «sí» mereció:
quírame que soy tu amante,

hermosa, te quiero yo.

8.º

Yo me despido de ti
de ti niña me despido,
adios, adios prenda hermosa
se despide tu querido

A poco me despedí
de la Luna plateada
que resplandecía aquí;
y ahora prenda salada
yo me despido de ti.

Me parece que ya ha salido

la estrella que anuncia el día;
ya la oscuridad se ha ido:
adios adios alma mia,
de ti niña me despido.

La despedida amorosa
da un amante á la que adora
para hacerla venturosa:
va despuntando la aurora.
adios adios niña hermosa.

Mis cantares ya has oído,
consérvalos en memoria,
no los dejes en olvido:
adios mi radiante gloria
se despide tu querido.

●●●● TROVO SATÍRICO ●●●●

El que loco se enamora
es digno de compasión:
al que amando desespera
cantarle el Crieleison.

Hay hombre que amando llora
y á fé mía que está malo,
su salud se desvapura;
queda seco como un palo
el que loco se enamora.

Pone el hombre la ilusión
á quien fundó la mentira
de engañar un corazón;

pues si al hombre bien se mira
es digno de compasión.

La muger como hechicera
te enreda con fuerte lazo
peor que una ratonera:
le daría un garrotazo
al que amando desespera.

Por cumplir su obligación
cumple el hombre el compromiso
y al fin y á la conclusión
es natural y preciso
cantarle el Crieleison.

F I N

(Es propiedad de Juan Grau.)

REUS.—Véndese en la librería de Juan Grau, calle del Metje Fortuny, núm. 5. En la misma casa se halla un gran surtido de romances, sainetes, libritos, historias, comedias aleluyas de redolines, santos y soldados pintados. Deposito de libritos para fumar y cajas de cerillas. Papel para escribir sobres para cartas, plumas mangos, etc. etc. Todo á precios muy baratos.

COLLECCIO
Manuel Massó